

ENSINO DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO ORAL: AS NARRATIVAS DA BALAIADA NA REGIÃO DO BAIXO PARNAÍBA MARANHENSE

DOI: 10.5281/zenodo.5654548

Ronilson de Oliveira Sousa

*Mestre em Ensino de História – PROFHISTÓRIA/UFPA. Professor de História e
Sociologia – São Bernardo-MA. E-mail: ronilsonos@hotmail.com*

RESUMO:

Este trabalho, desenvolvido no Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória/UFPA, tem por objetivo compreender a representação da Balaiada, entre o passado e o presente, envolvendo o município de São Bernardo (MA), na região do Baixo Parnaíba Maranhense, considerando as memórias e a tradição oral compartilhadas entre moradores e moradoras ao longo do tempo, sobre os vestígios da escravidão e dos processos de resistência da guerra da Balaiada na região. Tendo como aporte teórico os estudos sobre memória, pesquisa-ação e História Oral – os estudantes foram instrumentalizados a lidar com fontes orais produzidas por meio de gravação de entrevistas realizadas na cidade e nos povoados, colhendo depoimentos da tradição oral. Os dados levantados nos permitiram analisar diversos aspectos da historicidade local, principalmente quanto às questões relacionadas aos processos de resistência negra na Balaiada, nos lugares de memória, nas versões e rastros do passado da cidade. Através da análise, aliado a um trabalho envolvendo escola e comunidade, o resultado final se constitui, na produção, edição e exibição de um documentário organizado pelos estudantes, seguindo a perspectiva de um “texto videográfico” (DUMAS, 2011) em diálogo com a História Pública. O documentário apresenta as narrativas orais, as memórias de grupos e representações do passado balaio em espaços não-formais de aprendizagem, aliadas ao ensino de História e à História Pública.

Palavras-chave: História Pública. Tradição Oral. Balaiada.

**A CIDADE, A ESCOLA E O PRESENTE-PASSADO DA BALAIADA:
RECORTANDO UM PROBLEMA DE PESQUISA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE
HISTÓRIA**

O ensino de História que se compreende nos programas curriculares das escolas do Maranhão, apesar de todos os esforços de um ensino crítico e reflexivo, com a introdução atualmente de novas metodologias pedagógicas, paira na prática da sala de aula a seleção de conteúdo, especialmente nas aulas de história que demarcam sujeitos e lugares, conforme uma tradição escolar. Essa estrutura cristalizada é responsável pela valorização de determinados eventos, sujeitos em um espaço temporal linear, sem abertura para o reconhecimento de outras visões do passado, especialmente aqueles dos sujeitos escolares com suas memórias comunitárias a partir da sala de aula no presente.

É válido pontuar que a história ensinada na sala de aula das escolas esteve, por muito tempo difundida a partir de interpretações contidas nos livros didáticos que destacam acontecimentos aceitos como marcos periódicos, estabelecendo a partir deles, um quadro explicativo com eventos que são dispostos em uma continuidade temporal, posto em uma lógica de causas e consequências (BRASIL, 2000). Essa estrutura ou cultura escolar tem servido ao longo do tempo para legitimar uma perspectiva quase exclusivamente de sujeitos históricos (homens, brancos e pertencentes às elites dominantes) com a criação de “heróis”, em detrimento de outros grupos sociais, os negros e indígenas que somente recentemente tem alcançado maior protagonismo nos livros didáticos de história.

Além disso, é preciso reconhecer que essas narrativas e interpretações na cultura escolar, mediante o silenciamento e apagamento de grupos sociais historicamente importantes, é resultado, sobretudo, da produção historiográfica conservadora específica de cada momento histórico, as narrativas, portanto, produto de cada época com abordagens que atualmente não se legitimam diante da atualização do conhecimento histórico no discurso historiográfico do tempo presente, insistem em permanecer no ensino de história, nos livros didáticos no interior da sala de aula e nos documentos e diretrizes educacionais especificamente sobre o ensino de História.

Os livros didáticos utilizam da produção historiografia acadêmica para fundamentar e afirmar legitimidade perante o saber histórico escolar. Por outro lado, essa dinâmica cria um outro texto distinto do original, muitas vezes distante da realidade de professores e alunos, resultando em silenciamentos, apagamentos, distorções e colonizando o saber histórico.

A produção do conhecimento histórico sobre os eventos da Balaiada no Maranhão, por meio de narrativa da historiografia conservadora deixou resquícios cristalizados no ensino de história, que atualmente é percebido criticamente nos livros didáticos e paradidáticos ou até mesmo no total silenciamento, esquecimento da temática na sala de aula. Torna-se, pois, fundamental perceber essas culturas negadas e silenciadas no currículo (SANTOMÉ, 1995), especialmente acerca da abordagem para o ensino da Balaiada.

O império da memorização das datas, de reconhecimento de sujeitos brancos, personagens masculinos tratados como heróis ocupam o espaço na história ensinada da Balaiada. O protagonismo de Luiz Alves de Lima e Silva, “Duque de Caxias” predomina nas narrativas, em detrimento da compreensão da memória histórica e as identidades políticas das camadas populares que participaram do movimento social, em atos de resistência e consciência política. Desse modo, é importante desconstruir esses mitos presentes na sala de aula, sobre o ensino da Balaiada, que ainda se mantém representações excludentes, relacionando os setores populares e os eventos de resistência como simples massa de manobra, agindo sem propósitos.

A Balaiada (1838-1841) foi o maior movimento social de resistência popular do Maranhão, alcançando as províncias do Piauí e Ceará. Mobilizou milhares de sertanejos em grande extensão do território maranhense, especialmente na região leste (Baixo Parnaíba Maranhense³⁶), palco dos conflitos nos povoados, matas, rios e lagoas da região. Segundo pesquisas recente, as causas da guerra “representou a influência de fatores sociais (desrespeito, opressão, exploração e miséria) e de reivindicação políticas de caráter nativistas (suspensão da lei dos prefeitos e subprefeitos, expulsão do Presidente da Província, expulsão dos portugueses)” (SANTOS, 2010, p. 189). Para a pesquisadora Sandra Regina, o movimento envolveu “vaqueiros, escravos fugitivos, pequenos artesãos, agricultores, sem-terra, desertores da guarda nacional, pequenos comerciantes, fazendeiros etc.”

É válido pontuar, que a historiografia revisionista da Balaiada (ASSUNÇÃO, 1998; ABRANTES, 1996; SANTOS, 1983; SANTOS, 2010), tem percebido a pluralidade do movimento, com a presença expressiva dos negros escravizados e

³⁶ A microrregião do Baixo Parnaíba Maranhense é uma das microrregiões do estado do Maranhão pertencente à mesorregião Leste Maranhense. Sua população foi estimada, em 2010, pelo IBGE, em 129.381 habitantes, sendo composta por seis municípios (Água Doce do Maranhão, Araióses, Magalhães de Almeida, Santa Quitéria do Maranhão, Santana do Maranhão e São Bernardo). Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 1º ago. 2020.

populações livres, pobres e sujeitados, tem recebidos novas interpretações, além de novos estudos em outros locais do Maranhão, que no tempo presente, as comunidades descendentes de quilombo compartilham na tradição oral representações desse passado na região do conflito. Nas entrevistas realizadas pelo historiador Mathias Assunção (1982) a memória oral sertaneja apresenta outras denominações e versões para o movimento balaio: “revolta dos pretos”. Tal designação nos remetem a diferentes possibilidades de interpretar o Balaiada.

Este movimento de renovação historiográfico acerca do reconhecimento da pluralidade da Balaiada ainda não ressoa no interior da sala de aula na história ensinada, apesar da introdução de novas metodologias e inovações no ensino de história, a falta de matéria didático atualizado e a carência de projetos comunitários pedagógicos conectando escola e comunidade, colocam em dificuldade a introdução de novas temáticas do movimento na sala de aula, na perspectiva de construção de identidades, a partir do reconhecimento de lugares e memórias.

Nesta produção cultural do saber, que processos históricos como a Balaiada se resumem a uma história factual, destacando determinados sujeitos históricos, não dando outra possibilidade de representações sociais e culturais dos estudantes com o seu passado. Além disso, recentemente, com a implementação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os conteúdos regionais e locais perderam totalmente espaço, deixando de ser exigidos no currículo estadual. Houve ainda a diminuição da carga horária dedicada a esses conteúdos, e um currículo totalmente voltada as temáticas que surgem no Exame. Tal perspectiva da história ensinada tem resultado no menor interesse dos alunos e alunas pela história local, a exemplo de reconhecimento de processos históricos do Maranhão, como a Balaiada em suas dimensões plurais, de lutas e resistência de negros, indígenas e populações sertanejas. Essas dificuldades resultam também na falta de dedicação dos professores na pesquisa e ensino desse movimento historicamente importante no passado e presente do Maranhão.

Partindo dessas inquietações, apresentamos neste texto os desafios para o ensino de história dos processos de resistência da Balaiada a partir do ensino de História na região do Baixo Parnaíba Maranhense, local que no passado serviu de palco da revolta sertaneja, mas que no tempo presente o esquecimento e total apagamento dessa memória tem ocorrido pela dimensão social e escolar, problemática que vem sendo observada ao longo da minha pesquisa de mestrado

concluída ano passado (SOUSA, 2020). Prologando algumas das questões de pesquisa levantadas no trabalho anterior sobre os esquecimentos e silenciamentos da representação da Balaiada no ensino – aprendizagem, tenho, desde então, analisado essas questões a partir da conexão escola e comunidade, passado e presente e narrativas orais e memórias de grupos em espaços para além da sala de aula.

A cidade objeto de estudo, é o município de São Bernardo na região do Baixo Parnaíba Maranhense, local que historicamente se constituiu no Maranhão pela formação étnica e cultural de indígenas, negros e migrantes, populações nordestinas que fugiram das secas ao longo do século XIX. Esses grupos formaram os núcleos populacionais na região, com o surgimento de povoados, vilas e posteriormente as cidades mais antigas, a exemplo de São Bernardo, Brejo, Tutóia e Chapadinha.

A presença negra é visível nos grupos sociais que se formaram na região, no processo de povoamento e ocupação da terra. Esses grupos trouxeram suas tradições e culturas, que simbolicamente estão presente nas danças, festejos, saberes e fazeres ao longo de gerações, que resistem às transformações do mundo contemporâneo, como é o caso das comunidades de identidade quilombola presente na região. Já os migrantes nordestinos constituíram a base do campesinato regional com suas raízes e legados, dando início ao entrelaçamento de culturas e novas formas de sociabilidades: indígenas, negros e migrantes. Homens e mulheres, camponeses, lavradores, vaqueiros do sertão nordestinos tangidos pela seca. Essa característica se acentuou principalmente nas regiões de fronteiras do Maranhão, onde se localiza São Bernardo.

Apesar de sua importância cultural e social, esses grupos historicamente na região são colocados em esquecimento com suas memórias e tradições, enquanto a legitimidade de um passado das elites locais se perpetua no tempo presente, através de narrativas que se apresentam como oficiais.

Essa ausência se reflete ainda dentro das escolas, conforme exemplo de nossa escola objeto de estudo, na cidade de São Bernardo. O C.E.D.C.L, de ensino médio, localizado no centro da cidade, recebe cerca de 500 estudantes, atendidos em três turnos. Sobre o currículo, o que observa na prática, na sala de aula, mediante a disciplina de História, é um alinhamento voltado à exposição de conteúdo seguindo a matriz curricular do ensino médio, conforme as diretrizes estaduais, nos planos de ensino e conforme a perspectiva de preparação do alunado ao ENEM. Conforme essa

situação, não há espaço na proposta que favoreça um ensino de História que leve em conta o lugar social do sujeito, das vivências e sentidos com a realidade dos alunos e alunas.

A demanda do currículo formal da escola, considerando a proposta de um plano estadual de educação, especificamente sobre a disciplina de História, é dar conta de determinados processos históricos mais amplos, em uma visão global dos eventos históricos. De fato, essa preocupação em cumprir os conteúdos seguindo uma lógica de preparação para o ENEM, coloca em esquecimento outros assuntos importantes do ponto de vista cultural e social dos estudantes, como no caso da Balaiada, que foi um evento histórico representativo da cultura maranhense e que ainda não recebe a devida atenção no ensino, na disciplina, na sala de aula.

A partir dessa problemática, propõe-se, nesta pesquisa, dentro e fora da escola, buscar no passado, nas pessoas, formas de valorização e ressignificação no tempo presente, da memória da Balaiada, através de visitas à comunidade, e a realização de entrevistas com os moradores da cidade.

Desse modo, trata-se de uma pesquisa que reflete as inquietações de um professor diante do currículo ensinado, dos alunos e alunas e o descaso com a memória de processos de resistência da Balaiada a partir do ensino, que nos leva a indagar: como considerar as memórias de grupos marginalizados, a exemplo do movimento social balaiada para o ensino de história? Como as tradições orais dos moradores e moradoras da cidade contribuem para a construção de uma contranarrativa do passado, colocando em destaque outras interpretações, que considerem o protagonismo dos negros e suas memórias históricas? Deste modo, este artigo objetiva refletir sobre essas questões em uma experiência entre alunos e alunas, história ensinada, comunidade e culturas negadas e silenciadas no currículo escolar.

HISTÓRIA ORAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO

A História Oral vem sendo, com o passado do tempo, cada vez mais discutida, utilizada e valorizada como saber e como método de pesquisa histórica, especialmente no que se refere ao estudo da História Local na perspectiva da História ensinada, sobretudo, depois das primeiras mudanças em âmbito historiográfico iniciadas no começo do século XX (BARROS; QUEIROZ, 2012).

O trabalho pedagógico com as tradições orais já vem sendo realizado entre professores de História em sala de aula, cada vez mais, o que demonstra uma nova perspectiva diante de um ensino que durante muito tempo pautou-se pela ausência de metodologias inovadoras e criativas pelo reconhecimento de outros sujeitos e narrativas contadas na sala de aula para que sejam conhecidas e valorizadas. Há educadores que utilizam diferentes ações didáticas, como entrevistas para despertar os alunos para determinados conteúdos. Essas intervenções contribuem significativamente para o entendimento da História ensinada num contexto social mais amplo, além da sala de aula, contribuindo na construção de projetos culturais e comunitários, os quais despertem nos estudantes o valor e especificidades das histórias narradas, das memórias, da oralidade e, sobretudo, da alteridade.

Essas práticas da História Oral na sala de aula contribuem com os vínculos dos alunos com a comunidade, sendo a metodologia usada tanto para o registro de narrativas de memórias quanto para o resultado, isto é, como a apresentação de práticas educacionais: seminários, exposição, produções audiovisuais etc., que reforçam a História Oral entre pessoas, gerações, comunidades e o meio escolar (MAGALHÃES; SANTHIAGO, 2015).

Neste sentido, o uso da História Oral como possibilidade de pesquisa com testemunhos, dentro e fora da sala de aula, tem crescido nos últimos anos, reconstruindo histórias de vida e dando diversas representações do passado recente dos lugares. Para os historiadores Ricardo Santhiago e Valéria Magalhães (2002, p.32):

O uso da história oral em sala de aula pode ser feito por educadores preocupados em fazer com que a história da comunidade, sua memória, suas lembranças, estejam conectadas de forma mais ampla ao cotidiano da escola e às atividades escolares.

Desse modo, o que pode perceber é que a metodologia da História Oral abre novas possibilidades para o entendimento de questões na sala de aula, a partir de pontos de vistas sobre uma mesma História. A diversidade de versões do passado-presente elucida e funciona na prática educativa, entre alunos, professores e a comunidade, e isso pode ser percebido em pesquisas com procedimentos da História Oral (FREITAS, 2002; MAGALHÃES, 2015). Assim, o uso da metodologia da História Oral em sala de aula ajuda o alunado a se aproxima da história, vista, muitas vezes,

afastada da realidade social, como algo apartado do mundo de experiências e expectativas vivido cotidianamente.

O contato ativo desenvolvido com a prática da oralidade, seja dentro ou fora da sala de aula, através da investigação da memória silenciada e semiapagada pela ausência de diálogos e interesses externos, oferece ao aluno, de forma dinâmica, motivadora, inovadora e participativa, uma ferramenta potente e criativa para a expansão e aquisição de experiências e de vasto conhecimento histórico de sua gente e de sua região que o ambiente escolar, limitado ao ensino tradicional, não proporciona. É por intermédio dos relatos de experiência das pessoas, que o passado se faz presente, possibilitando a sua compreensão e a de quem nele viveu. Conforme Barros e Queiroz:

Nas práticas educativas da História ensinada, cabe ao professor assumir um papel de mediador buscando trabalhar a metodologia da História Oral das memórias mais próximas do educando – a memória individual, familiar e coletiva da escola, do bairro e da própria cidade, estimulando o diálogo dos educandos com o seu próprio meio [...] (BARROS; QUEIROZ, 2012, p. 4).

A partir dessas questões, em nossa experiência na sala de aula, em uma escola de ensino médio, com turmas de 3 ano, utilizamos a metodologia da História Oral como ferramenta na prática desenvolvida em sala de aula. Por se tratar dos lugares de memórias e de uma tradição oral, buscamos compreender esses lugares e os rastros ou fragmentos dos processos de resistência negra na cidade e região a partir da memória da Balaiada, favorecendo assim a construção da identidade social dos alunos e alunas para além da sala de aula, em um diálogo com os espaços públicos e os sujeitos sociais da comunidade.

A cidade de São Bernardo na região do baixo parnaíba faz parte da “rota dos balaios”, que historicamente serviu de palco dos eventos da guerra da Balaiada, que no tempo presente os vestígios de apresentam nas matas, caminhos antigos, cidades como Brejo, São Bernardo, Chapadinha e Tutóia, conforme registros do “Fórum Balaiada”. Nas comunidades e povoados mais antigos de São Bernardo, os moradores guardam memórias e apontam os lugares do conflito, a partir de relatos e lendas, que vão sendo transmitidos por gerações ao longo do tempo. São tradições orais dos sujeitos que outrora foram esquecidas, uma vez que as representações do passado de um grupo prevaleceram nas narrativas sobre a história da cidade,

silenciando as representações do passado negro da Balaiada na tradição oral, que não recebe uma abordagem também no espaço escolar, mas que a partir dessa experiência e dos relatos dos alunos e alunas sobre esse passado em específico, buscamos refletir e construir narrativas históricas de vida e as memórias de pessoas que guardam vestígios dessa resistência negra no baixo parnaíba.

Utilizamos ainda da pesquisa-ação em diálogo com a História Oral como metodologia da proposta didática, além do conceito de aula-oficina na primeira etapa dentro da escola, ouvindo os alunos e analisando fontes históricas. A pesquisa-ação foi usada pela possibilidade de aproximar os alunos e alunas da realidade da comunidade, estabelecendo assim o contato com as memórias de moradores mais antigos sobre os vestígios materiais e imateriais do passado da balaiada na região.

Segundo Guido Irinei Engel (2000, p. 182), “a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática”. Ou seja, procuramos, no desenvolvimento da proposta didática com os alunos, a partir da prática escolar, incentivar a pesquisa-reflexão com vivências dentro e fora da escola nos espaços públicos, onde os estudantes foram instrumentalizados a lidar com fontes orais em espaços não formais de aprendizagem, a exemplo das vivências sociais da comunidade, suas representações culturais nos lugares em que vivem.

A pesquisa-ação se desenvolveu na escola e nos espaços da comunidade através da experiência de oficinas com os alunos e alunas, possibilitando a sensibilidade e aproximação com o interesse coletivo da proposta didática. A sensibilização inicial aconteceu por meio de oficinas dentro da escola. Foi uma atividade que não contemplou todas as turmas de ensino médio, uma vez que pela complexidade das ações e quantidade de alunos seria impossível realizar todas as etapas com o número demasiado de alunos, sendo necessário uma seleção que ocorreu espontaneamente mediante a disponibilidade e o engajamento de cada um.

Importante observar que antes das oficinas que tinha por objetivo produzir um documentário mediante o registro de entrevistas com os moradores mais antigos da cidade, com o protagonismo dos alunos durante todas as etapas, apresentei o projeto aos estudantes e a partir do engajamento e interesse, somente três turmas de 3 ano participaram da proposta didática, mediante duplas que ao longo das atividades realizaram as oficinas de preparação, elaboração de questionário, registro de diário de campo, visitas e gravações de roteiro. Participaram do encontro 12 (doze) alunos:

6 (seis) meninas e 6 (seis) meninos, jovens na faixa etária entre dezessete anos; moradores da cidade e alguns da zona rural do município.

A proposta de realizar aulas-oficinas (BARCA,2004) como sensibilização dos estudantes antes da construção do documentário audiovisual se tornou fundamental para o preparo dos mesmos, pois proporcionou o espaço de abertura para ouvi-los, construindo coletivamente a prática didática a qual tínhamos como objetivo. Seria até mesmo descuido desse professor-pesquisador enquanto mediador, apresentar apenas a ideia de construção de um documentário sem antes trabalhar entre eles o significado e sensibilização que um produto audiovisual causa. Desse modo, a escuta das experiências, o debate, as leituras e a organização deram maior sentido e esforço coletivo, na compreensão do trabalho desenvolvido.

A sensibilização, desta forma, buscou tirar os estudantes de sua condição de sujeitos passivos, levando-os ao engajamento e protagonismo dos mesmos. A primeira aula oficina apresentamos os objetivos da atividade, explicamos a importância do reconhecimento da cultura local, das memórias e suas formas de conhecimento da história a partir de diferentes fontes, a exemplo de entrevistas que a própria escola tem condições de realizar, especialmente em aulas de campo.

Contextualizamos o conteúdo guerra da Balaiada a partir da perspectiva regional, com o uso da metodologia da História oral, também destacamos a importância do reconhecimento do patrimônio cultural da localidade, a origem da cidade e as versões quanto à história comunitária nos episódios dos processos de resistência. Os alunos (as) foram questionados (as) a tecer considerações sobre o que havia sido apresentado.

Na aula-oficina, questionamos as ausências das representações da balaiada no livro didático usado na escola, na disciplina de História. Também questionamos a opinião dos estudantes, conforme as respostas que foram surgindo na roda, porque outras histórias e versões da guerra não aparecem, e levantamos hipóteses sobre o passado do município com os eventos de resistência dos negros. Essas inquietações foram utilizadas para despertar a imaginação histórica dos alunos (as), problematizando sobre o que aconteceu em São Bernardo em determinada época e com determinados sujeitos situadas historicamente, e para isso, seria necessário questionar e recorrer à memória, suas associações, seus conhecimentos históricos.

Para finalizar a primeira aula oficina que ocorreu dentro da escola, apresentamos uma fonte documental, um livro do historiador Matthias Assunção “A

Guerra dos Bem-Te-Vis”, na qual apresenta uma seara de depoimentos orais de moradores de várias regiões maranhense, especialmente da região do baixo parnaíba, que historicamente foi palco dos processos de resistência negra durante a Balaiada. As entrevistas com famílias descendentes dos balaios foram realizadas e registradas na década de 1970 e constituem outra imagem do passado de resistência dos negros nos eventos da guerra, inclusive a região que atualmente faz parte do território de São Bernardo, dentre outros municípios.

O livro apresenta outras narrativas da guerra, questionando o esquecimento, apagamentos e desconhecimentos dessas representações, que não ganham a devida importância no ensino, nas aulas da disciplina de História na escola. Distribuimos os trechos dos depoimentos do livro no centro da roda e pedimos para que fosse lidos alguns trechos com depoimentos de moradores da região, destacando as representações do passado, da Balaiada e da escravidão nos lugares do baixo parnaíba. Ao final, realizamos uma discussão, incluindo o conhecimento prévio dos alunos sobre a Balaiada, o conhecimento da história ensinada dos processos históricos do movimento, o conhecimento sobre a história da cidade a partir do passado da Balaiada.

Como resultado dessa primeira aula-oficina propomos a organização de um vídeo documentário com objetivo de valorizar o protagonismo dos estudantes e dos moradores, as tradições orais da comunidade e a busca por uma experiência que tivesse condições de conectar a escola com outros espaços de memória, a partir do envolvimento dos estudantes nos encontros com os sujeitos que seriam entrevistados no cotidiano comunitário.

Na segunda aula-oficina preparamos os estudantes para o trabalho prático, que ocorreria em primeiro momento dentro da escola, com a elaboração do roteiro, entrevistas e a seleção dos entrevistados. Explicamos que todo trabalho de entrevista necessitaria de um planejamento por parte do entrevistador, assim como, preparação e conhecimento prévio dos temas que seriam tratados. Apresentamos antes, os equipamentos de gravação (celular, câmera, microfone etc), realizamos ensaios entre os grupos, facilitando o manejo com essas ferramentas de gravação, na tentativa de diminuir as dificuldades de uso durante as entrevistas.

Sobre a escolha dos entrevistados, ocorreu um processo de negociação entre as duplas. Explicamos que eles poderiam pesquisar na comunidade quais sujeitos seriam contemplados em relatar suas memórias. Ainda na oficina, explicamos os

critérios para a definição dessas escolhas, com o nosso interesse de contemplar o público de idade avançada, as pessoas idosas da comunidade, moradores “filhos da terra” que poderiam nos ajudar, fornecendo suas memórias de vida, as experiências e lembranças dos tempos antigos da cidade.

Para cada dupla foram designados papéis definidos: um aluno faria as perguntas, outro seria responsável pelo registro das gravações com os celulares e câmera. Os alunos trouxeram nomes de moradores, seguindo os critérios que havíamos definido, considerando serem pessoas conhecedoras do passado da cidade, moradores mais antigos, descendentes de grupos negros e das comunidades rurais.

Figura 1 – Alunos durante as entrevistas com os moradores

Fonte: Acervo do autor.

Os alunos (as) apresentaram 15 (quinze) nomes de moradores da cidade e da zona rural do município, conhecedores das histórias do lugar, e por serem moradores antigos, segundo pesquisa de informações que cada dupla colheu entre conhecidos, familiares, seguindo os critérios combinados na primeira aula-oficina. Os moradores entrevistados exercem diversas profissões, entre os quais, destacamos: professores, vaqueiros, lavradores, pescadores e artesões – o que demonstra a diversidade socioeconômica e cultural dos sujeitos entrevistados.

Seguindo Os Rastros Dos Balaios.

As entrevistas dos moradores e moradoras de São Bernardo e região apresentam indícios sobre a escravidão no passado das comunidades rurais, com detalhes de narrativas dos processos de resistência, lutas e permanência de uma ancestralidade negra que, mediante a tradição oral, preserva o que constitui uma “memória herdada” (POLLAK, 1992).

Os encontros entre os alunos (duplas) e os moradores ocorreram durante dois meses, ultrapassando os limites da sala de aula, com encontros previamente agendado, os alunos realizaram entrevistas em bairros da cidade e nos povoados da região. São comunidades rurais negras, localizadas nas proximidades dos rios, entre matas de palmeiras, com moradores que ainda cultivam a terra, pescam e produzem artesanatos, com famílias antigas e repletas de tradições orais reproduzidas pelos moradores e moradoras, que se tornam “guardiões” desse passado (HAMPATÉ BÂ, 2010; ASSUNÇÃO, 1988).

São vestígios, rastros (GINZBURG, 2007) que remetem às representações do passado de grupos sociais negros, que nas narrativas oficiais da cidade são silenciados no patrimônio preservado pelo Poder Público municipal, na história local de São Bernardo e no ensino de História nos livros didáticos, no currículo que ainda mantém a memória branca e colonial em destaque nas narrativas.

Por gerações, houve a preservação dessas memórias coletivas por parte de um estrato social que vem à tona nas entrevistas, com base na ancestralidade negra desses moradores e moradoras de São Bernardo.

Com base nas informações, nas entrevistas realizadas, as narrativas apresentam memórias sobre o cotidiano dos negros escravizados, as relações familiares e a violência sofrida pelos negros e a violência do recrutamento forçado pelos jovens lavradores, prática opressiva usada no período da guerra da Balaiada. Os moradores da zona rural distinguem dois momentos para mencionar a violência contra os negros escravizados. O primeiro é caracterizado como “tempo do cativeiro”, e o segundo como o “tempo da pega”. Para esses moradores entrevistados, o “tempo do cativeiro” refere-se às condições de violência, castigos, humilhações e mortes que os negros sofriam no período da escravidão, e o “tempo da pega” é marcado pelo medo da população com o recrutamento forçado de jovens lavradores na época da guerra.

O recrutamento forçado que surge nas diversas entrevistas aponta para a base da sociedade do interior maranhense na época da guerra, especialmente a região do Baixo Parnaíba, os pobres livres e os negros escravizados. Eram populações obrigadas a participar do recrutamento, os jovens lavradores permaneciam nas matas fugindo e tentando evitá-lo quando possível. Segundo Matthias Assunção (2015, p. 343) “o período de recrutamento maciço assume grande importância a tradição oral, sendo conhecido como o tempo da pega”.

Com as entrevistas realizadas, tivemos a percepção que a cidade, de fato, oferece um grande acervo de fontes históricas, com as quais os alunos até estão familiarizados, mas que não conseguem interpretar de forma crítica, observando os sujeitos da cidade, os encontros, os lugares.

“O TEMPO DA PEGA”: experiências de aprendizagem histórica e de história pública no ensino de História.

As ações desenvolvidas com estudantes e moradores tornaram-se um trabalho de escuta, com as inúmeras visitas aos sujeitos, aos lugares, às memórias, às subjetividades. As diferentes versões que foram surgindo em cada entrevista formaram um amplo material visual e oral, colhido nos encontros, com a participação dos estudantes.

Com o material em mãos, realizamos as últimas etapas da proposta de construção do produto didático, um documentário seguindo a perspectiva de apresentar as narrativas dos moradores e das comunidades rurais. O processo demandou organização e encontros com os alunos e um técnico audiovisual que nos ajudou na edição e propriamente na construção do vídeo. Usando uma técnica de seleção, de acordo com um roteiro previamente construído pelos alunos conforme as perguntas e suas respostas, o processo não fez uso de transcrição, mas usamos outro método, a minutagem, que consiste em construir “um arquivo de texto contendo os temas e os minutos/segundos a que eles se referem” (SANTHIAGO; MAGALHÃES, 2015, p. 127).

O processo de minutagem dinamizou o tempo, os alunos tiveram maior protagonismo para organizar os arquivos, ouvindo cada parte e anotando os trechos que foram usados no roteiro. Segundo Santhiago e Magalhães (2015, p. 127), “a minutagem tem serventia porque, sempre que for necessário acessar um determinado

trecho das entrevistas (sobre o tema que se busca), será possível ir direito a ele, em vez de ouvir a entrevista na íntegra mais uma vez”.

Com a análise das falas e com a melhor compreensão do que deveríamos incluir no vídeo, surgiu a necessidade de criarmos uma narrativa histórica relacionando três momentos das entrevistas. Organizamos o texto para gravar as externas, considerando manter a linguagem formal, simples e objetiva, uma narrativa com detalhes apresentando o documentário, problematizando o passado da cidade e apresentando as versões com as memórias dos sujeitos.

Desenhamos a estrutura geral do documentário na dimensão de um “texto videográfico” na perspectiva da História Pública. O termo é usado pelos pesquisadores Fernando Dumas e Ana Maria Mauad (2011) para valorizar o trabalho sobre a construção de documentários, a partir de uma abordagem histórica, com o uso de fontes visuais e sonoras na produção de sentido, sem perder de vista os significados e as implicações da produção das narrativas.

A relação entre história e trabalho cinematográfico se torna um diálogo, com modalidades técnicas do profissional de vídeo/cinema, e com a parceria de historiadores, com a análise das fontes e o tipo de enunciação. Segundo Dumas e Mauada (2011, p. 91), “as estratégias de elaboração dessa nova modalidade de escrita da história contam com a ampliação do diálogo entre conhecimento histórico e produção audiovisual, através do trabalho em parceria”. Desse modo, na produção do documentário seguimos a perspectiva de pensar o vídeo como um texto videográfico, com as representações do passado, a fala dos entrevistados e dos alunos, sobre os temas em questão, sem deixarmos de lado o trabalho técnico, de edição, efeitos virtuais, áudio, imagem e roteiro de cena.

A sequência fílmica dividiu-se em três momentos, apresentando as múltiplas versões sobre as origens do município, nas vozes de moradores e moradas; logo em seguida, as memórias fragmentadas do passado negro e por último as memórias do processo de resistência balaia.

Finalizamos a construção do documentário incluindo os efeitos virtuais no início do vídeo, com as imagens de apresentação, as cenas dinamizadas também ganharam trilha sonora, seguindo o roteiro e o sentido da produção visual. A trilha sonora tornou-se uma parte importante na produção, pois articula sensações e sentidos do enredo incluído no documentário. Neste sentido, pensando na subjetividade do documentário, usamos músicas de dramaticidade, de acordo com as descobertas de alguns

depoimentos; nas cenas sobre a origem da cidade, memórias da escravidão e memórias da Balaiada, buscamos músicas com artistas locais maranhenses.

Desse modo, o documentário produzido se apresenta nesta perspectiva como uma proposta de vídeo-história com a comunidade, mediante o reconhecimento e reflexão aos usos de depoimentos públicos sensíveis, sobre as disputas e representações da memória de sujeitos que souberam conta os processos de resistência da Balaiada na região do baixo parnaíba. Ao mesmo tempo, as narrativas que se desenharam no vídeo com as vozes dos alunos nos ajudaram a perceber e refletir sobre os usos do passado no presente, nos saberes, nas identidades, na cultura e nas formas de conceber a memória como instrumento de reconhecimento do passado dentro e fora da sala de aula, no ensino de História.

Exibição do documentário: publicizar da sala de aula à comunidade.

As vozes que ecoam das memórias, na sensibilidade da escuta e na compreensão dos relatos no presente configuraram o nosso entendimento sobre aquilo que procurávamos compreender: o passado da Balaiada em São Bernardo, no ensino de História. Ao longo do documentário, por diversas vezes, as vozes dos sujeitos históricos nos deram outras perspectivas desse passado, antes desconhecidas aos alunos e alunas, assim como à própria comunidade. Desse modo, são ângulos diferentes e poucos valorizados, pelos quais todos puderam saber sobre diferentes facetas do passado local, em narrativas, são representados nos lugares e nas memórias coletivas, que estão ligadas às subjetividades, emoções e experiências de gerações que guardam episódios esquecidos, por conta da seletividade social operada pela narrativa oficial sobre a História do Maranhão, reforçada pela escola.

Os entrevistados apresentaram versões da Balaiada associando-se ao recrutamento forçado de jovens, prática muito violenta, realizada pelas autoridades desde o período colonial, mas usada com frequência na Balaiada; várias vezes associada a um tipo de cativeiro para homens livres e libertos. Segundo Assunção (1998, p. 76), o recrutamento forçado era o principal motivo imediato da revolta: “tudo começou quando um lavrador da comarca de Brejo, o Balaio, libertou seus filhos recrutados à força, ou ‘pegados’, na expressão cabocla”.

Muitos estudos recentes da historiografia da Balaiada apontam detalhes do recrutamento forçado; isso dá mais confiabilidade às narrativas coletadas para o

documentário, tirando-as de um possível espaço de “ficção” ou “invenção”, como exemplo dos importantes trabalhos do historiador Mathias de Assunção (1988, 1998, 2015), Maria Januária Vilela Santos (1983) e Claudete Maria Miranda Dias (2014).

O chamado “dia da pega” ou “tempo da pega”, como aparece em outras entrevistas ao longo do documentário; além dessas memórias traumáticas, que lembram episódios opressivos e de resistência na época, são memórias vivas, que no presente apresentam uma compreensão dos eventos na localidade e na própria região. Há, ainda, os lugares que são mencionados ao longo das falas, como trincheiras, caminhos antigos, senzalas, fazendas e cemitérios de combatentes; são apresentados como os lugares de memória, pois gerações expressam ser ali os lugares que a Balaiada deixou marcas.

Como parte da programação de conclusão do ano letivo escolar, em 2019 resolvemos exibir o documentário construído pelos estudantes; em praça pública, com a presença de toda a comunidade escola, moradores e moradoras entrevistadas, convidados e população em geral marcou presença para assistir o vídeo histórico.

Figura 2 – População de São Bernardo assistindo ao Documentário

Fonte: Acervo do autor.

A exibição para o público, a comunidade local permitiu a difusão do documentário na construção de uma contranarrativa, que tornou pública, mas sem simplificar a compreensão do passado da Balaiada nas narrativas reunidas. A presença de moradores, estudantes, professores e os convidados que foram entrevistados só demonstra que o vídeo documentário teve seu alcance para além

das expectativas e objetivo de um simples trabalho na sala de aula, pois o reconhecimento coletivo revela demandas de valorização do passado por meio do existir, do ouvir e conhecer em múltiplas versões sobre o existir historicamente. A percepção dos moradores e moradoras entrevistadas foi exatamente o entusiasmo e emoção, sentiram-se importantes e valorizados, alguns sorriam enquanto se olhavam na tela exibida para a praça cheia; para outros, as cenas tocaram as emoções, e todos tiveram uma experiência com o documentário exibido.

Sobre a percepção do público presente, logo após o evento, perguntamos a algumas pessoas qual a visão delas sobre o documentário. Recebemos as respostas de professores da educação básica, de alunos do ensino fundamental e Médio, cada sujeito deu sua própria visão sobre o documentário, conforme apresentamos:

Eu como professora achei de fundamental importância, de uma riqueza de informações que fomos privilegiados. Esse documentário veio resgatar e nos estimular a curiosidade, a levar para nossas salas de aulas, essa História que envolveu a comunidade com a Balaiada. (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SÃO BERNARDO).

Quando eu assisti o documentário lá na praça fiquei muito surpreso com as informações. Não esperava tantas histórias sobre a Balaiada aqui em nossa cidade. Fiquei impressionado com as entrevistas, os relatos dos moradores contando aquilo que sabiam sobre a guerra, a criação da cidade e também dos lugares que teve escravidão. A Balaiada faz parte da nossa história e tem seus vestígios em cada parte da história. (ALUNA DE ENSINO MÉDIO).

A observação dessas respostas como resultado de um conhecimento construído sobre o documentário fornece indícios de aprendizagens e reconhecimento de representações compartilhadas que se cristalizam na reflexão que cada sujeito fez do documentário. Para além das discussões sobre o uso midiático que o produto forneceu, importa perceber as variações de reconhecimento das memórias que socialmente ganham sentido e fornece os ingredientes necessários para a construção de uma história pública no ensino de História em diálogo com a comunidade

Nesse caminho, a relação de experiência com moradores, estudantes e demais públicos, por meio da exibição do documentário, permitiu uma reflexão ampla dos usos do passado na comunidade, problematizando os lugares e o tempo dos sujeitos históricos nas narrativas dos participantes. Ao mesmo tempo, que os lugares de memórias, as disputas e representações coletivas, proporcionam uma maior aproximação da realidade social dos sujeitos, pois a reflexão que o documentário

apresenta para a educação não formal dos integrantes da comunidade possibilita múltiplas representações sociais a partir das narrativas.

A mesma pergunta aplicou-se aos alunos envolvidos na produção, afinal, foram eles que construíram o documentário ao longo de meses, passando pelas oficinas que os ajudaram na sensibilização que resultou na construção do produto, em diálogo com a comunidade por meio das entrevistas.

Vejamos a percepção dos alunos pós-exibição do documentário:

A história da Balaiada tem suas raízes profundas, raízes essas que ainda não foram descobertas, depoimentos que foram passados de gerações em gerações ainda não escutados. Com um profundo estudo, podemos perceber que a história da Balaiada é muito mais do que aquelas contadas nos livros, detalhes que só são perceptíveis quando escutados da “boca do povo”, pessoas que tiveram seus tataravós incluídos na história, esses depoimentos são de extrema importância para complementa a história. E sim, com certeza, tais argumentos foram essenciais para criar uma nova perspectiva sobre a Balaiada. (JOÃO).

Sim, é claro! O movimento balaio possui uma representatividade simbólica, cujo legado cultural de saberes, fazeres e modos sobrepasa ao tempo, resistindo nos vestígios materiais e imateriais, nas histórias e memórias fincadas na região. O documentário da Balaiada foi de suma importância nesse entendimento, na percepção das “histórias não contadas”, visto que hoje se faz preciso ultrapassar visões conservadoras, silenciamentos e, sobretudo, o esquecimento. (JÚNIOR).

Neste sentido, tanto a construção do documentário com a oralidade dos sujeitos entrevistados e dos alunos, enquanto protagonista ao longo da narrativa fílmica, quanto a aposta em divulgar para diversos públicos, em uma praça da cidade, reforçando um desejo mútuo de diálogo entre comunidade e escola, nos garantiu importância social e promoção do debate público sobre o passado da Balaiada.

As memórias narradas promoveram reflexões sobre as experiências dos sujeitos com o passado do lugar. Com isso, o produto teve como objetivo problematizar as narrativas orais, não tendo como pretensão a reconstituição do passado, mas travar um diálogo com os sujeitos históricos nos espaços de socialização e como espaço de memória. As representações coletivas engendram lugares de memória e constituem-se, elas mesmas, em uma delas na contemporaneidade (NORA, 1993). As narrativas documentadas, por meio da oralidade e das memórias, fornecem indícios de construções históricas, representações sobre o passado da cidade, nas memórias da escravidão e dos processos de resistência da Balaiada, nos vestígios que estão por toda parte, nos lugares e espaços dos indivíduos e coletividades no tempo presente. O documentário

está disponível no Youtube com o título: “O tempo do Pega”: o passado balaio da matriz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

De modo geral, o documentário alcançou o objetivo proposto, que foi de levar as representações dos lugares e memórias da Balaiada para a sala de aula e outros espaços de sociabilidade, por meio de um diálogo amplo, que ocorreu na exibição, mediante a participação da comunidade de São Bernardo e suas diversas percepções construídas sobre o tema. Além disso, é possível perceber que o documentário tem alcançado outros públicos, sendo um produto didático viável ao ensino de História, a História da Balaiada, que pode ser trabalhada por meio da realização de atividades de exibição em sala de aula, com debates, exposições acerca de temáticas da Balaiada ou com o uso de relatos enquanto recurso didático.

Acessar parte dessas narrativas se tornou um grande desafio e um envolvimento coletivo no ensino de história, com o engajamento de sujeitos, alunos e alunas, professores e moradores da cidade e de comunidades rurais. Nossa intenção sempre foi o aprendizado histórico dos estudantes mediante uma experiência de trabalho dentro e fora da escola em outros espaços de aprendizagem, contribuindo para desconstruir imagens e representações que silenciam a presença dos negros no passado da cidade de São Bernardo e região.

Desse modo, a escola foi colocada como um espaço que promove a busca do conhecimento, mas não a única detentora dele. A metodologia inovadora possibilitou explorar outros espaços de aprendizagem, nas visitas aos moradores, nos bairros e povoados do município que realizamos as gravações das entrevistas, atingindo os objetivos, sendo uma experiência bem-sucedida.

A tradição oral dos moradores da cidade e de comunidades de descendência negra trouxe à tona eventos do passado, entendidos a partir do presente do silenciamento e esquecimento do passado da Balaiada na cidade de São Bernardo, a partir do ensino de História. São narrativas que contribuem com a aprendizagem de ensino para além da sala de aula, contemplando especialmente a realidade local e regional no tempo presente.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, E. S. A Balaiada e os Balaios: uma análise historiográfica. Monografia – Universidade Estadual do Maranhão (curso de História), São Luís, 1996.

ASSUNÇÃO, M. R. De Caboclos a Bem-Te-Vis: Formação do Campesinato Numa Sociedade Escravista: Maranhão 1800-1850: Annablume, 2015.

ASSUNÇÃO, M. R. A Guerra dos Bem-Te-Vis. São Luís: SIOGE, 1988.

ASSUNÇÃO, M. R. A memória do tempo de cativo no Maranhão. Revista Tempo. v. 14, n. 28, jan./jun. 2010.

BARCA, I. Aula Oficina: do Projeto à Avaliação. In: BARCA, I (Org.). Para uma educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica. Braga, Centro de Investigação em Educação (CIED), Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2004, p. 131 – 144.

BARROS, Eva Vilma Correia Paes; QUEIROZ, Márcia de Godoi. História Oral como uma alternativa no ensino de História. IV Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco. Educação na Contemporaneidade: perspectivas teórico-metodológicas. Caruaru, 13 e 14 de setembro de 2012.

BÂ HAMPATÉ, A. A Tradição Viva. In: KI-ZERBO, J. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010.

DIAS, C. M. M. Balaios e Bem-Ti-Vis: a guerrilha sertaneja. 3. ed. Teresina: EDUFPI, 2014.

ENGEL, G. I. Pesquisa-ação. Revista Educar, n. 16, p. 181-191, 2000.

FREITAS, S. M. de. História oral: possibilidades e procedimentos. São Paulo: Humanitas|FFLCH|USP: Imprensa Oficial, 2002.

GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Trad. Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

MAUAD, A. M.; DUMAS, F. Fontes orais e visuais na pesquisa histórica: novos métodos e possibilidades narrativas. In: ALMEIDA, J. R. de; ROVAI, M. G. de O. Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011.

NORA, P. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Tradução Yara AunKhoury. Projeto História. São Paulo, Dez. 1998.

POLLAK, M. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1989, p. 200-212.

SANTOMÉ, J. T. As culturas negadas e silenciadas no currículo. In: SILVA, T. T. da (Org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

SANTOS, S. R. R. dos. A Balaiada no sertão: a pluralidade de uma revolta. São Luís: Editora Uema, 2010.

SANTOS, M. J. V. A Balaiada e a insurreição de escravos no Maranhão. São Paulo: Ática, 1983.

SANTHIAGO, R.; MAGALHÃES, V. B. de. História Oral na Sala de Aula. Autêntica: Belo Horizonte, 2015.

SOUSA, Ronilson de Oliveira. “No Tempo do Pega”: lugares e memórias da Balaiada no ensino de História em São Bernardo – M. Dissertação (Mestrado) – Mestrado Profissional em Ensino de História, Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2020.